
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 534.2

DOI 10.5281/zenodo.15101399

Научная статья

ОЦЕНКА ЛАПЛАС-НЬЮТОНОВОЙ СКОРОСТИ ЗВУКА В МОРСКИХ ОСАДКАХ НА НИЗКИХ ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТАХ

ESTIMATION OF THE LAPLACE-NEWTON SPEED OF SOUND IN MARINE SEDIMENTS AT LOW SOUND FREQUENCIES

ЛИСЮТИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат физико-математических, доцент, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

ЛАСТОВЕНКО ОЛЬГА РОСТИСЛАВОВНА,

*кандидат физико-математических, доцент, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

LISYUTIN VICTOR ALEXANDROVICH,

*PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

LASTOVENKO OLGA ROSTISLAVOVNA,

*PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

Процесс распространения звука в однородных средах – адиабатический. Однако, морские осадки представляют собой микронеоднородную среду, состоящую из твердой и жидкой компонент. На низких частотах температуры компонент успевают выровняться – распространение звука будет микроскопически изотермическим. Возникает дисперсия скорости звука и увеличивается затухание. Выводится формула для сжимаемости морских осадков с учетом теплообмена между средой внутри пор и твердой фазой. Поры представляются в виде цилиндрических труб. Проводится численная оценка изменения скорости звука по сравнению с равновесным значением. Показывается, что в случае заполнения пор водой распространение звука – адиабатический процесс, в случае заполнения пор газом – отличается от адиабатического.

The process of sound propagation in homogeneous media is adiabatic. However, marine sediments are a micro-heterogeneous medium consisting of solid and liquid components. At low frequencies, the temperatures of the medium components have time to equalize - sound propagation will be microscopically isothermal. The dispersion of the speed of sound appears and the attenuation increases. A formula for the compressibility of marine sediments is derived taking into account the heat exchange between the medium inside the pores and the solid phase. The pores are represented as cylindrical pipes. A numerical estimate of the change in the speed of sound compared to the equilibrium value is carried out. It is shown that in the case of

filling the pores with water, sound propagation is an adiabatic process, in the case of filling the pores with gas, it differs from adiabatic.

Ключевые слова: морские осадки, микронеоднородная среда, скорость звука, коэффициент затухания, теплообмен, сжимаемость, размер пор.

Key words: marine sediments, micro-heterogeneous medium, sound speed, attenuation coefficient, heat transfer, compressibility, pore size.

Введение.

С точки зрения термодинамики, распространение звуковых волн в макроскопически однородных средах – процесс адиабатический, а соответствующая скорость звука называется Лапласовской [1]. Однако неконсолидированные морские осадки представляют собой микронеоднородную двухкомпонентную среду, составленную из частичек твердой фазы и воды, заполняющей поры. Размер частичек меняется от единиц и долей (пески) до тысячных долей миллиметра (ил) [3]. Сообразно изменяются и размеры пор. В случаях загрязнения органикой, морские осадки являются еще и газонасыщенными, что приводит к значительному увеличению их сжимаемости. Газонасыщенный слой обычно имеет толщину несколько метров, его природа связана с активностью метано и сероводородобразующих бактерий [2; 3].

Результаты некоторых натурных измерений скорости звука и затухания в осадках показывают отклонения от ожидаемых значений на низких частотах. Отмечается уменьшение скорости звука и увеличение затухания [4; 5].

Предпринимались попытки объяснить эти отклонения не только природными неоднородностями среды, либо введением в нее датчиков измерительного прибора, но также и эффектами «высших порядков малости», например: вращательными колебаниями частиц твердой фазы или неадиабатичностью процесса распространения звуковой волны [6; 7].

Постановка задачи и цель исследования.

Если плотности, сжимаемости и показатели адиабаты для обеих компонент среды равны, то они неразличимы, и микронеоднородная среда ведет себя как однородная. Особенности в поведении микронеоднородных сред появляются при различии этих характеристик – появляется дисперсия скорости звука и увеличивается затухание [1].

Сжимаемость $(K_0)^{-1}$ объема морских осадков складывается из сжимаемостей компонент согласно формуле:

$$\frac{1}{K_0} = \frac{P}{K_f} + \frac{1-P}{K_g}, \quad (1)$$

где K_f, K_g – объемные модули упругости жидкой (внутри пор) и твердой компоненты (гранул), P – пористость.

При различии сжимаемостей обычно различны и показатели адиабаты. Распространение звука при этом макроскопически, в масштабе длины волны будет адиабатическим – лапласовым. Но микроскопически, в масштабе размеров частичек твердой фазы и поровых каналов, процесс будет неадиабатичен, а величина теплообмена будет зависеть от частоты: большой теплообмен на малых частотах и малый на больших частотах. На малых частотах разности температур между компонентами успевают выравниваться: процесс, оставаясь макроскопически адиабатическим, будет микроскопически изотермическим – ньютоновским. Соответствующая скорость звука получила название лаплас-ньютоновской [1]. Поскольку неполный теплообмен между телами разных температур термодинамически необратим, то увеличивается и затухание.

Целью настоящей статьи является оценка изменения скорости звука в морских осадках с учетом теплообмена между твердой фазой и двумя вариантами сред – заполнителей поровых каналов: воды и газа.

Формальное решение.

Следуя далее вначале работе [7], рассмотрим воду внутри цилиндрической поры, сжимаемую в поле звуковой волны. Объемный модуль упругости гранул – стенок поры намного больше, чем у воды, поэтому предполагаем стенки пор жесткими, а температуру стенок постоянной.

Закон сохранения массы, уравнение движения и состояния имеют вид:

$$\frac{\partial \rho_{\sim}}{\partial t} = -\rho_0 \operatorname{div}(\vec{v}_{\sim}); \frac{\partial \vec{v}_{\sim}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \operatorname{grad}(p_{\sim}); T_0 \rho_0 \frac{\partial S_{\sim}}{\partial t} = k \nabla^2 T_{\sim}. \tag{2}$$

В уравнениях системы (2) ρ , v , p , T , S , k – плотность, скорость, давление, температура, энтропия, теплопроводность соответственно. Индексом «0» отмечены равновесные значения, индексом «~» – избыточные; ∇ – оператор «набла», ∇^2 – лапласиан.

Предполагая, что p и S являются функциями ρ и T , получаем:

$$p_{\sim} = \left. \frac{\partial p}{\partial \rho} \right|_T \rho_{\sim} + \left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_{\rho} T_{\sim}, S_{\sim} = \left. \frac{\partial S}{\partial \rho} \right|_T \rho_{\sim} + \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{\rho} T_{\sim}. \tag{3}$$

Используя уравнения (2) и (3), можно записать:

$$T_0 \rho_0 \left. \frac{\partial S}{\partial \rho} \right|_T \cdot \frac{\partial \rho_{\sim}}{\partial t} + \rho_0 C_V \frac{\partial T_{\sim}}{\partial t} = k \nabla^2 T_{\sim}, \tag{4}$$

где C_V – удельная теплоемкость при постоянном объеме. Используя уравнение (3), также имеем:

$$\rho_{\sim} = \left(\left. \frac{\partial p}{\partial \rho} \right|_T \right)^{-1} p_{\sim} - \left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_{\rho} \cdot \left(\left. \frac{\partial p}{\partial \rho} \right|_T \right)^{-1} T_{\sim}, \tag{5}$$

и этот результат в сочетании с уравнением (4) дает:

$$T_0 \rho_0 \left(\left. \frac{\partial S}{\partial \rho} \right|_T \cdot \left(\left. \frac{\partial p}{\partial \rho} \right|_T \right)^{-1} \cdot \frac{\partial p_{\sim}}{\partial t} - \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{\rho} \cdot \left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_{\rho} \cdot \left(\left. \frac{\partial p}{\partial \rho} \right|_T \right)^{-1} \cdot \frac{\partial T_{\sim}}{\partial t} \right) + \rho_0 C_V \frac{\partial T_{\sim}}{\partial t} = k \nabla^2 T_{\sim}. \tag{6}$$

Для преобразования (6) используем следующие соотношения:

$$\left. \frac{\partial S}{\partial \rho} \right|_T = - \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{\rho} \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial \rho} \right|_S = - \frac{C_V}{T_0} \left. \frac{\partial T}{\partial \rho} \right|_S, \left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_{\rho} = \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{\rho} \cdot \left(\left. \frac{\partial S}{\partial p} \right|_{\rho} \right)^{-1} = \frac{C_V}{T_0} \left. \frac{\partial p}{\partial S} \right|_{\rho} = \rho_0^2 \frac{C_V}{T_0} \left. \frac{\partial T}{\partial \rho} \right|_S, \tag{7}$$

$$\left(\left. \frac{\partial p}{\partial \rho} \right|_T \right)^2 = \frac{c^2}{\gamma}, \left(\left. \frac{\partial T}{\partial \rho} \right|_S \right)^2 = \frac{T_0 c^2}{\rho_0^2 c_p} (\gamma - 1), \tag{8}$$

где c – скорость звука, C_p – удельная теплоемкость при постоянном давлении, $\gamma = C_p/C_V$ – показатель адиабаты.

Предполагая решение в виде $\exp(i\omega t)$, ω — угловая частота, и используя уравнения (7), (8), а также определение температуропроводности $\alpha = k/(\rho_0 C_p)$, уравнение (6) можно записать как:

$$\nabla^2 T_{\sim} - \frac{i\omega}{\alpha} T_{\sim} + \frac{i\omega}{\alpha} \left(\sqrt{(\gamma - 1)/\rho_0 c} \right) \sqrt{T_0/C_p} p_{\sim} = 0. \quad (9)$$

Предполагая, что p_0 меняется медленно, и температура изменяется только вдоль радиуса пор, на стенках пор $T_{\sim} = 0$, можно выразить T_{\sim} через p_{\sim}

$$T_{\sim} = \frac{\sqrt{\gamma-1}}{\rho_0 c} \sqrt{\frac{T_0}{C_p}} p_{\sim} \left(1 - \frac{J_0(r\sqrt{-i\omega\gamma/\alpha})}{J_0(R\sqrt{-i\omega\gamma/\alpha})} \right), \quad (10)$$

где R — размер пор, r — текущее расстояние от оси поры, J_m — функция Бесселя m порядка. Используя этот результат вместе с соотношениями, установленными в уравнениях (7), (8), в уравнении (5) получаем:

$$\rho_{\sim} = \frac{\gamma}{c^2} p_{\sim} \left(1 - \left(\frac{\gamma-1}{\gamma} \right) \frac{J_0(r\sqrt{-i\omega\gamma/\alpha})}{J_0(R\sqrt{-i\omega\gamma/\alpha})} \right). \quad (11)$$

Усредняя по поперечному сечению поры и используя определение объемного модуля упругости $K = \rho_0(p_{\sim}/\rho_{\sim})$, получаем окончательно:

$$K_f(\omega, \gamma, \alpha) = K_f|_S \cdot \left(\gamma - (\gamma - 1) \left(1 - \frac{2}{(R\sqrt{-i\omega\gamma/v})} \frac{J_1(R\sqrt{-i\omega\gamma/\alpha})}{J_0(R\sqrt{-i\omega\gamma/\alpha})} \right) \right)^{-1}, \quad (12)$$

где $K_f|_S = \rho_0 c^2$ — адиабатический модуль упругости внутрипоровой среды.

Для вычисления изменения скорости звука с учетом (1) можно получить:

$$\frac{c(\omega, \gamma, \alpha)}{c_0} = \sqrt{\frac{K_0(\omega, \gamma, \alpha)}{K_0}}, \quad (13)$$

где для $c(\omega, \gamma, \alpha)$ в (1) вместо K_f подставляется $K_f(\omega, \gamma, \alpha)$ из (12).

Результаты расчетов и обсуждение результатов.

Для твердой компоненты в (1) принято $K_g = 3,2 \cdot 10^{10}$ Па, $P = 0,4$, для воды $K_f = 2,38 \cdot 10^9$ Па [3]. Согласно [8], показатель адиабаты ($T_0 = 26^\circ$ С) $\gamma = 1,012$, коэффициент температуропроводности $\alpha = 1,455 \cdot 10^{-7}$ м²/с. Для газа (метан) принято: $K_f = 1,22 \cdot 10^6$ Па, $\gamma = 1,31$, $\alpha = 3,68 \cdot 10^{-5}$ м²/с.

Графики изменения скорости звука, вычисленные по этим значениям согласно (13) приведены на рис. 1. На графике рис. 1а — относительное изменение скорости звука в зависимости от частоты для трех значений размера пор, на рис. 1б — в зависимости от радиуса пор, вычисленное для трех частот: 1000, 100, 10 Гц.

В случае заполнения пор водой минимальное значение относительной скорости $c(\omega)/c_0 = 0,988$, т.е. процесс распространения акустической волны и макро и микроскопически является адиабатическим, а скорость звука лаплас-лапласовой во всем диапазоне частот и при любых значениях размера пор. Следует отметить, что для расчета было выбрано наибольшее значение показателя адиабаты [8], соответствующее «теплой» воде. Вблизи дна, а тем более, внутри морских осадков теплой воды практически не бывает, поэтому значение показателя

адиабаты следует признать завышенным. В случае же воды «холодной» согласно [8] $\gamma = 1,001$.

Рис. 1. Результаты вычисления изменения скорости звука: а) в зависимости от частоты; б) в зависимости от размера пор. Заполнитель пор вода и газ.

Если поры заполнены газом, ситуация иная. Здесь скорость звука лаплас-ньютонова, распространение акустических волн микроскопически изотермично. Чем меньше размер пор – тем значительнее уменьшение скорости звука. Оценка связи характерного размера пор с диаметром гранул d согласно Р.Д. Столлу $R = d/7$ [9], согласно М. Kimura [10] $R = (0.125 \div 0.167)d$. Согласно этой оценке, даже для крупных песков на частотах ниже 10 кГц проявляется заметная «изотермическая» дисперсия.

Расчеты показывают, что изотермическая дисперсия в газонасыщенных осадках практически не зависит от степени насыщения пор газом. Даже для пористости 0,01 картина «изотермической» дисперсии практически не меняется.

Заключение.

Величина изотермической дисперсии определяется только показателем адиабаты примеси и слабо зависит от ее температуропроводности. Даже малая примесь газа в порах способна изменить термодинамику процесса распространения звука и значительно уменьшить скорость звука. Воздух, по сравнению с метаном, обладает большим показателем адиабаты, поэтому примесь воздуха в порах приведет к более значительной дисперсии на низких частотах.

Уменьшение скорости звука и увеличение коэффициента затухания против ожидаемых результатов вполне можно объяснить присутствием доли газа в морских осадках. Кроме того, степень газонасыщенности может служить индикатором экологического баланса водоема.

Присутствие примесей газа в морских осадках – обычное явление [2; 3], поэтому «изотермическую» дисперсию целесообразно включить в акустические модели неконсолидированных морских осадков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исакович М.А. Общая акустика. М.: Наука, 1973. 496 с.
2. Комиссарова Н.Н., Фурдуев А.В. Акустический метод измерения газосодержания в донных осадках // Акустический журнал. 2004. Т. 50. № 5. С. 666-670.
3. Jackson D.R., Richardson M.D. High-Frequency Seafloor Acoustics. New York: Springer, 2007. 616 p.
4. Comparison of Sound Speed and Attenuation Measured in a Sandy Sediment to Predictions Based on the Biot Theory of Porous Media / K.L. Williams [et. al.] // IEEE J. of Ocean. Eng. 2002. Vol. 27. No. 3. pp. 413-428.
5. Chotiros N.P. Acoustics of the Seabed as a Poroelastic Medium. Springer Briefs in Oceanography, 2017. 99 p.
6. Chotiros N.P., Isakson M.J. Acoustic virtual mass of granular media // J. Acoust. Soc. Am. 2007. Vol. 121. No. 2. pp. EL70-EL76.
7. Williams K.L. Adding thermal and granularity effects to the effective density fluid model // J. Acoust. Soc. Am. 2013. Vol. 133. No. 5. pp. EL431-EL437.
8. Vedam R., Holton G. Specific volumes of water at high pressures, obtained from ultrasonic propagation measurements // J. Acoust. Soc. Am. 1968. Vol. 43. No. 2. pp. 108-116.
9. Stoll R.D. Sediment Acoustics. New York: Springer, 1989. 153 p.
10. Kimura M. Prediction of tortuosity, permeability, and pore radius of water-saturated unconsolidated glass beads and sands // J. Acoust. Soc. Am. 2018. Vol. 143. No. 5. pp. 3154-3168.

Поступила в редакцию: 24.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Лисютин В.А., Ластовенко О.Р., 2025.